

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГА

Тохирова Сарвиноз Илхом кизи

Казанский (Приволжский)

федеральный университет

Магистрант 2 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15347967>

Аннотация: В статье рассматривается феномен интернет-сленга как особой формы современной речевой коммуникации, обусловленной цифровыми технологиями. Выделяются и описываются тематические группы лексики, характерной для общения в сети: технический, эмоциональный, игровой, социальный и визуальный сленг. Анализируется влияние социальных сетей на активизацию процессов сленгообразования. Делается вывод о динамичности интернет-сленга и его интеграции в повседневную речь пользователей.

Ключевые слова: интернет-сленг, компьютерная лексика, тематические группы, цифровая коммуникация, Facebook, сетевое общение.

Язык — неотъемлемая часть любого вида коммуникации, включая виртуальное общение. Если в прошлом основными средствами взаимодействия на расстоянии были письма и телеграммы, то с конца XX века на смену им пришел интернет, радикально изменивший формы и темп человеческого общения. Его стремительное внедрение в повседневную жизнь обусловлено необходимостью быстрой, мобильной и многоканальной передачи информации.

Одним из ярких лингвистических следствий цифровой революции стал интернет-сленг — подвижный, экспрессивный и стилистически нестандартизованный пласт лексики, возникающий в контексте онлайн-коммуникации.

По утверждению автора статьи «Интернет сленг» Барановой А.Р. «Слово slang пришло из Англии и оно обозначало «оскорбление». На данный момент существуют различные определения сленга, многие из них могут даже вступать в противоречия друг с другом» [2]

Его развитие происходит вне рамок нормативной грамматики и орфографии, что делает его интересным объектом наблюдения для лингвистов.

Интернет-сленг — это лексико-стилистическая система, сформированная внутри виртуальной среды и отражающая особенности повседневного общения в интернете. Термин «slang» изначально в

английском языке означал «брань» или «оскорбление», однако в современном языковедении трактуется значительно шире. Согласно О.С. Ахмановой, сленг может быть как профессиональным разговорным вариантом речи, так и эмоционально окрашенным языком социальной группы, получающим распространение в обиходе других пользователей.

Особенность интернет-сленга заключается в его ситуативности, высокой скорости обновления и функциональной направленности. Одним из главных источников пополнения сленга стали социальные сети, прежде всего Facebook, Twitter, Instagram, TikTok и др., где пользователи стремятся к краткости, остроумию и выразительности.

Интернет-сленг можно условно разделить на несколько тематических групп, каждая из которых обслуживает определенные коммуникативные задачи.

1. Технический сленг- сюда входят слова и аббревиатуры, связанные с использованием устройств, программ и онлайн-сервисов. Примеры: баг (ошибка в коде), лагать (задерживаться), крашиться (вылетать, аварийно завершаться), апгрейд (обновление).

2. Эмоциональный сленг- этот тип лексики выражает чувства, оценки, реакции. Примеры: лол (смеюсь вслух), кринж (неловкость, испанский стыд), имба (нечто несбалансированно сильное), зашквар (позорное явление).

3. Игровой сленг- игровые сообщества формируют обширный пласт специализированной лексики: фарм (добывание ресурсов), ганк (внезапная атака), нуб (новичок), скилл (навык), ПвП (игра игрок против игрока).

4. Социально-сетевой сленг- в этом сегменте отражаются специфические реалии соцсетей. Так, в Facebook существуют термины: fakebook — фальшивый профиль; deface — удаление из друзей; dotcomrade — сетевой знакомый, с которым нет офлайн-контакта; BuddyWhoring — добавление людей для количества. Интересна и тенденция сокращения слов с помощью фонетических замен: 4eva (forever), b4 (before), H8 (hate), gr8 (great).

5. Визуальный сленг - современное общение включает не только текст, но и визуальные элементы — смайлы, эмодзи, мемы. Например: 😂 — выражает смех, 🤩 — означает «круто», 🤪 — неловкость или «растаял от эмоций». Эти элементы выполняют функции невербальной выразительности.

Роль социальных сетей в развитии сленга

Наиболее активно интернет-сленг развивается в условиях социальных сетей. Массовость, неформальность и мгновенность сетевой речи способствуют появлению все новых слов, многие из которых переходят в повседневный обиход молодежи и даже закрепляются в медиа-дискурсе.[3]

Одной из самых популярных и влиятельных социальных сетей современности по праву считается Twitter — микроблогинговая платформа, предназначенная для оперативного обмена короткими сообщениями. Особенностью сервиса является ограничение длины одного сообщения (твита), которое первоначально составляло 140 символов (впоследствии увеличено до 280), что повлияло на формирование особой стилистики и сленгового языка общения.

Подобные ограничения способствовали развитию уникального набора лексических сокращений и графических приемов. Например, для экономии места пользователи намеренно удаляют пробелы между словами: Todayitwillrain (вместо Today it will rain), или сокращают слова путем исключения гласных: msg (message), pls (please), ppl (people), txt (text), wknd (weekend), или даже целых частей слов: bday (birthday), fwd (forward), info (information).[5]

Широко распространены и аббревиатуры, многие из которых стали универсальными за пределами Twitter. Наиболее популярные включают:

LOL — Laughing Out Loud (смеюсь вслух),

OMG — Oh My God (О, Боже!),

BRB — Be Right Back (Скоро вернусь),

TMI — Too Much Information (Слишком много информации),

IMO / IMHO — In My Opinion / In My Humble Opinion (по моему мнению / по моему скромному мнению),

DYK — Did You Know? (Знаете ли вы...?),

AMA — Ask Me Anything (Спроси меня о чём угодно),

DM — Direct Message (личное сообщение).

Кроме этого, в Twitter возник целый ряд терминов, связанных с функциональными особенностями платформы:

tweet — отдельная публикация в ленте;

retweet (RT) — повторная публикация чужого твита;

follower — подписчик, отслеживающий ваши обновления;

following — список пользователей, на которых вы подписаны;

hashtag (#) — слово или фраза, начинающаяся с символа #, применяемая для тематической группировки сообщений (например, #WorldCup, #MondayMotivation);

thread — цепочка твитов, объединённых в последовательный рассказ или объяснение;

trending — темы, которые становятся наиболее обсуждаемыми в текущий момент.

Интернет-сленг представляет собой динамичную и многослойную языковую систему, отвечающую потребностям современной цифровой коммуникации. Его тематическое разнообразие отражает многоаспектность виртуального взаимодействия и высокий уровень креативности пользователей. Будучи формой живой речи, интернет-сленг не только обогащает язык, но и трансформирует традиционные формы лингвистического взаимодействия, демонстрируя новые стратегии выражения смысла в условиях цифровой среды.

Список литературы:

1. Баранова Альфия Рафаиловна, Ахсанова Лилия Назимовна, and Моисеева Алёна Александровна. "Интернет-сленг" Евразийский Союз Ученых, no. 4-4 (25), 2016, pp. 55-56.
2. Баранова А.Р., Макашина А.А. Эффективные способы изучения английского языка // Символ науки. - Уфа, №5, 2015. С. 187-192.
3. Гальперин И.Р. О термине «сленг» // Вопросы языкознания. 1956. - № 6. с. 114-150.
4. Интернет-сленг [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.wikireality.ru/wiki/Интернет-сленг>.
5. Кузнецов А.В. Сленг пользователей Twitter (на материале английского языка) // Молодой ученый. 2011. - № 2. Т.1. - С. 217-218.
6. Хомяков В.А. Нестандартная лексика в структуре английского языка национального периода. М.: Дрофа, 2006. - 123с.